

ОБНАРУЖЕНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ ФРУКТОВ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СБОРА УРОЖАЯ

© 2024 Мисакордзиян А.О., Нестругина Е.С.

В настоящей статье рассмотрены различные методы обнаружения и распознавания фруктов, основанные на совокупности методов глубокого машинного обучения. Данные методы являются основными методами точного, быстрого и надежного обнаружения и распознавания фруктов. Выявлены соответствующие достоинства и недостатки. Предложены решения и рекомендации для их устранения.

Ключевые слова: компьютерное зрение, глубокое обучение, обнаружение фруктов, распознавание плодов, автоматический сбор урожая.

Введение. В настоящее время значительный интерес вызывает применение методов искусственного интеллекта для автоматизации сельскохозяйственных процессов, в частности, для обнаружения, распознавания и автоматического сбора урожая, например, фруктов, для идентификации которых используются различные методы глубокого машинного обучения с применением сверточных нейронных сетей.

Исследователи могут использовать модели глубокого обучения для решения задач компьютерного зрения. Глубокое обучение – это метод машинного обучения, который фокусируется на обучении машин учиться на собственном примере. Поскольку большинство методов глубокого обучения используют архитектуру нейронных сетей, модели глубокого обучения часто называют глубокими нейронными сетями [1].

Распознавание изображений – одна из задач, в которой преуспевают глубокие нейронные сети, дающие впечатляющие результаты по идентификации фруктов из набора изображений. Нейронные сети, моделирующие аналитическую работу человеческого мозга, представляют собой вычислительные системы, предназначенные для распознавания паттернов. Их архитектура подобна структуре человеческого мозга. Они состоят из трех типов слоев: входных, скрытых и выходных. Входной уровень получает сигнал, скрытый уровень обрабатывает его, а выходной уровень принимает решение для прогноза относительно входных данных. Каждый сетевой уровень состоит из взаимосвязанных узлов (искусственных нейронов), которые выполняют вычисления. Таким образом, каждый слой состоит из нескольких нейронов. Вход для каждого из нейронов следующего слоя состоит из суммирования выходов нейронов из предыдущего слоя. Выходные данные сравниваются с целевыми значениями на основе функции стоимости. Это важно, потому что точное распознавание фруктов имеет первостепенное значение в области картирования урожайности [2].

Например, чтобы иметь возможность распознавать фрукты, система должна сначала изучить их особенности. Она должна быть обучена предсказывать, является ли объект X или Z. Использование методов глубокого машинного обучения для обнаружения, распознавания, идентификации, классификации различных видов фруктов из набора изображений, показало свое превосходство перед другими алгоритмами. Более того, глубокие нейронные сети используются в широком спектре приложений и обеспечивают оптимальные решения проблем, возникающих в различных областях, таких как анализ изображений, речь, распознавание, прогнозирование, анализ больших наборов данных и маркетинг [2].

Нейронные сети изучают объекты непосредственно на основе данных, на которых они обучаются, поэтому специалистам не нужно извлекать объекты вручную [3]. Математически нейронные сети способны изучать любую функцию отображения и, как было доказано, являются универсальными алгоритмами аппроксимации. Обучающие данные, в данном случае, представляют собой большой набор данных, содержащий множество примеров каждого класса изображений. Например, набор данных ImageNet содержит более 14 миллионов изображений с комментариями, представляющими 21841 понятий (наборы синонимов или синсеты в соответствии с иерархией WordNet), в среднем по 1000 изображений на понятие [3].

Каждое изображение снабжено комментариями (метками) с указанием категории, к которой оно относится, например, яблоко или груша. Алгоритм исследует эти примеры, узнает о визуальных характеристиках каждой категории и, в конечном счете, учится распознавать каждый класс изображений. Этот типовой стиль обучения называется контролируемым обучением [3].

Развитие машинного обучения в области искусственного интеллекта привело к значительному прогрессу в решении сельскохозяйственных задач. Благодаря своей высокой способности извлекать характеристики из изображений фруктов, глубокое обучение широко используется для обнаружения фруктов при автоматическом сборе урожая. Сверточные нейронные сети продемонстрировали способность достижения высокой точности и скорости обнаружения фруктов при автоматическом сборе урожая, по сравнению с человеческими [4].

В данной статье представлен обзор методов обнаружения и распознавания фруктов из совокупности методов глубокого машинного обучения. Однако, вопрос распознавания фруктов полностью еще не решен. Следует рассматривать сходство по размеру, форме и другим характеристикам [4].

Постановка задачи. Целью данной работы является сравнение существующих методов обнаружения и распознавания фруктов с использованием глубоких нейронных сетей, выявление соответствующих достоинств и недостатков для выбора наилучшего, позволяющего использовать его в разработке алгоритмов обнаружения и распознавания фруктов на основе методов глубокого машинного обучения для автоматического сбора урожая.

Обзор методов глубокого машинного обучения для автоматизации сельскохозяйственных процессов. Применение глубоких сверточных нейронных сетей в системах машинного зрения, использование интеллектуальных роботов для уборки урожая фруктов и овощей позволяет значительно уменьшить количество тяжелых ручных операций по сбору урожая, повысить производительность труда, существенно снизить потери урожая [5].

Существует множество примеров применения роботизированных систем с применением искусственного интеллекта и компьютерного зрения, других передовых методов контроля в различных областях сельского хозяйства, таких как распознавание урожая, подсчет плодов, распознавание сорняков и обнаружение болезней растений. Например, Рехман Т.У. и другие исследователи из Америки и Канады представили исчерпывающее резюме алгоритмов машинного обучения, которые использовались в различных сельскохозяйственных работах [5].

Бразильские исследователи Патрисио Д.И. и Ридер Р. исследовали потенциальные области применения машинного зрения для различных сельскохозяйственных задач, таких как обнаружение болезней сельскохозяйственных культур и вредителей, оценка качества зерна и автоматическое фенотипирование растений [6].

Нарваэс Ф.Ю. и другие исследователи из Чили, Италии и Америки обобщили различные методы зондирования, а также их ограничения, для классификации фруктов и растений [6]. Индийский исследователь Джа К. [6] рассказал о новейших интеллектуальных методологиях для сельскохозяйственных целей. Голландские исследователи Вольферт С. и другие [7] рассмотрели применение больших данных в сельском хозяйстве. Были рассмотрены методы обнаружения и распознавания фруктов, основанные на цифровой обработке изображений и традиционном машинном обучении для комбайнов для уборки плодов [8].

Новозеландские исследователи Салим М.Х. и другие [9] обобщили и объяснили модели глубокого обучения для идентификации и классификации болезней растений, наряду с применением глубокого обучения, с использованием передовых методов визуализации, включая гиперспектральную и мультиспектральную визуализацию. Ванг Д. и другие американские и израильские исследователи [10], а также китайский исследователь Ванг А. [11] рассмотрели процедуры обнаружения сорняков с использованием различных методов классификации, включая машинное обучение и глубокое обучение. Применение искусственного интеллекта с использованием компьютерного зрения, глубокого машинного обучения, машинного зрения и других передовых методов визуального контроля в сельском хозяйстве, например, автоматической уборки урожая, очень широко и многообразно [12-18].

Однако, данная статья сосредоточена на использовании глубокого обучения, применяемого для распознавания изображений фруктов, главным образом, в областях обнаружения и классификации для автоматического сбора урожая.

Обнаружение и распознавание фруктов на основе методов глубокого машинного обучения. Прототипы первых роботов для сбора фруктов начали разрабатываться в конце шестидесятих годов прошлого века. Однако, практическое использование их было затруднено из-за высокой себестоимости производства. При этом, скорость сбора плодов была очень низкой, а доля несобранных плодов высокой в связи с недостаточным качеством систем машинного зрения [19]. Концепция глубокого обучения возникла в результате исследований искусственных нейронных сетей, предложенных канадскими исследователями Хинтоном Г.Э. и Салахутдиновым Р.Р. в 2006 году [19]. Поскольку глубокое обучение обладает мощной способностью извлекать из изображений фруктов крупномасштабные характеристики, многие исследователи провели обширные и углубленные исследования по обнаружению и распознаванию фруктов на основе глубокого обучения для автоматического сбора урожая [20].

Свёрточные нейронные сети были предложены американским исследователем Лекуни и другими [21, 22] в 1980-х годах. Они могут эффективно определять закономерности в многомерном пространстве. Типичная структура свёрточной нейросети для обнаружения и распознавания фруктов показана на рисунке 1. Она включает в себя свёрточный слой (Conv), объединяющий уровень (Pool), нелинейную функцию активации и полностью подключенный уровень (FC). Свёрточный слой является ядром свёрточной нейросети для определения признаков фруктов. В зависимости от разработанного ядра свертки, операции свертки фиксируют контуры изображения фруктов и генерирует соответствующие карты характеристик фруктов. Чтобы уменьшить пространственный размер карт признаков фруктов, объединяющий слой выполняет операции понижающей дискретизации путем выборки максимального или среднего значения в соседнем диапазоне. Нелинейная функция активации использует функции активации для обработки входных данных. Нейроны полносвязного слоя связаны со всеми активированными нейронами в слое над ним [23].

Рис. 1. Типичный фреймворк сверточной нейросети для обнаружения и распознавания фруктов

При обучении сверточных нейронных сетей модель оценивает категории прогнозируемых изображений, вычисляет потери при обучении, используя выбранные функции потерь, и обновляет веса с помощью функций обратного распространения и градиентного спуска. Функция потерь при перекрестной энтропии является одной из наиболее широко используемых функций потерь, а метод стохастического градиентного спуска является наиболее популярным методом решения проблемы градиентного спуска. По сравнению с цифровой обработкой изображений и традиционными методами машинного обучения, методы обнаружения и распознавания фруктов, основанные на сверточных нейросетях, имеют большие преимущества с точки зрения точности. Джаханбахши А. и другие иранские исследователи и исследователи из Великобритании [24] предложили улучшенный метод применения сверточных нейронных сетей для обнаружения видимых дефектов в кислых лимонах. По сравнению с традиционными методами определения признаков плода, такими как гистограмма ориентированного градиента (HOG), локальный бинарный шаблон (LBP), метод опорных векторов (SVM), k-ближайший сосед (KNN), дерево решений и нечеткая классификация, было обнаружено, что сверточные нейросети превосходят эти методы, достигая точности в 100%. Бангладешские исследователи Сакиб С. и другие [22] предложили систему обнаружения фруктов с использованием сверточных нейронных сетей.

Современные методы обнаружения и распознавания фруктов, основанные на глубоком обучении для автоматического сбора урожая, можно разделить на две категории: одноступенчатые методы обнаружения и распознавания фруктов, такие как YOLO и SSD, и двухэтапные методы обнаружения и распознавания фруктов: AlexNet, VGGNet, ResNet, более быстрый R-CNN, FCN, SegNet и маскирующий R-CNN [24].

В целом, методы обнаружения и распознавания фруктов, основанные на сверточных нейронных сетях, позволяют достичь самой современной точности (SOTA) для обнаружения и распознавания любого типа фруктов на любом фоне.

Компьютерное зрение является популярной технологией, используемой для сбора фруктов, способное обнаруживать, распознавать (или классифицировать) и анализировать изображение. Одной из важнейших задач искусственного интеллекта, являющейся основой для решения различных задач компьютерного зрения, служит распознавание (или классификация) изображений – идентификация и добавление их к одному из нескольких predetermined различных классов. Так программное обеспечение и приложения для распознавания изображений могут определять, что изображено на картинке, и отличать один объект от другого [24].

К задачам компьютерного зрения относятся:

1. Классификация изображений с локализацией – помещение изображения в заданный класс и рисование ограничивающей рамки вокруг объекта, чтобы показать, где он расположен на изображении, как показано на рисунке 2.

Рис. 2. Классификация изображения с локализацией

2. Обнаружение объектов – категоризация нескольких различных объектов на изображении и отображение местоположения каждого из них с помощью ограничивающих рамок. Данная вариация классификации изображений с задачами локализации применима для множества объектов.

3. Объектная (семантическая) сегментация – идентификация конкретных пикселей, принадлежащих каждому объекту на изображении, вместо рисования ограничивающих рамок вокруг каждого объекта, как при обнаружении объектов.

4. Сегментация экземпляров – разъединение нескольких объектов (экземпляров), принадлежащих к одному классу [22].

За последние годы применение методов искусственного интеллекта и роботизированных систем для автоматизации сельскохозяйственных процессов вызвало значительный интерес (рис. 3). Фрукты обычно растут в сложных условиях со многими неопределенностями. Мощные системы визуального обнаружения плодов необходимы для применения интеллектуального интеллекта в сельском хозяйстве и автоматического сбора урожая. Характеристики систем визуального обнаружения фруктов в основном включают датчики изображения и визуальную информацию о фруктах [24].

Рис. 3. Типичные уборочные роботы:

- а) робот для сбора сливы; б, д–ф) роботы для сбора яблок; с) робот для сбора сладкого перца;
 г–и) роботы для сбора клубники; ж) робот для сбора личи;
 к, м) роботы для сбора помидоров; л) робот для сбора киви

Системы распознавания изображений фруктов обычно работают в пять этапов, как видно из рисунка 4: получение изображений фруктов, предварительная обработка изображений фруктов, выделение признаков фруктов, сегментация изображений фруктов и распознавание изображений фруктов [24].

Рис. 4. Различные процессы обнаружения и распознавания фруктов на основе DL

В системах визуального обнаружения фруктов для получения информации о цвете, форме, текстуре и размере плодов в определенных зонах эксплуатации обычно используются черно-белые камеры, красно-зелено-синие (RGB) камеры, спектральные камеры, тепловизионные камеры и камеры с картой глубины RGB (RGB-D) [24].

Изображения плодов, полученные с помощью различных методов визуализации, показаны на рисунке 5.

Рис. 5. Изображения, полученные с использованием различных методов визуализации:
 а) черно-белое изображение; б) изображения RGB, глубины и инфракрасного диапазона;
 в) спектральное изображение; д) цветное изображение и изображение с тепловой регистрацией

Поскольку глубокое обучение обладает высокой способностью для определения многомерных признаков на изображениях фруктов, исследователи предложили множество методов обнаружения и распознавания фруктов, основанных на глубоком обучении, сетях Алекса Крижевски (AlexNet), сетях группы визуальной геометрии (VGGNet), остаточных сетях (ResNet), более быстрых регионально-сверточных нейронных сетей [24, 25].

В 2016 г. был предложен новый алгоритм – YOLO, который предполагает однократное применение одной нейронной сети к целому изображению. Изображение разделяется на области и сразу определяет рамки объектов и вероятности отнесения к классам для каждого объекта. В 2018 г. опубликована версия алгоритма YOLOv3, в апреле 2020 г. – YOLOv4. Алгоритм обучался на наборе данных, состоящем из 123287 изображений, на которых содержится 886284 объектов, каждый из которых отнесен к одному из 80 классов (2346 бананов, 1662 яблока, 1784 апельсина и других) [25]. На данный момент алгоритм YOLO представляет собой один из самых результативных по скорости работы, вследствие чего он нашел широкое применение в сфере роботизации для сбора фруктов [25].

Несмотря на все вышеперечисленное, исследования показывают, что для создания эффективной системы визуального обнаружения плодов и сбора урожая, необходимо преодолеть множество проблем.

Выводы. В данной статье рассмотрены и проанализированы различные методы обнаружения и распознавания фруктов, основанные на глубоком машинном обучении. Данные методы являются основными методами точного, быстрого и надежного обнаружения и распознавания фруктов. Эти методы также являются важной тенденцией развития. Они относительно меньше подвержены влиянию окружающей среды. Данная работа сосредоточена на предоставлении общего обзора глубокого обучения, применяемого для распознавания изображений фруктов, главным образом, в областях обнаружения и классификации.

Для дальнейшего определения областей исследования, в данной статье были рассмотрены задачи обнаружения и классификации фруктов как определение класса на основе их конкретных типов. В целом, современные методы обнаружения и распознавания фруктов, основанные на глубоком обучении, можно разделить на следующие области: методы, основанные на YOLO, SSD, AlexNet, VGGNet, ResNet, R-CNN, FCN, SegNet и R-CNN [25].

Нехватка высококачественных наборов данных о фруктах, обнаружение небольших целевых плодов, фруктов в закрытых условиях, обнаружение нескольких видов фруктов, а также облегченные модели обнаружения фруктов являются текущими проблемами обнаружения и распознавания фруктов на основе глубокого обучения для автоматического сбора урожая. Качество и масштаб наборов данных характеристик фруктов, соответствующие стратегии улучшения и архитектура базовых моделей, все это оказывает значительное влияние на эффективность обнаружения и распознавания.

В будущих исследованиях нужно уделять приоритетное внимание решению этих текущих задач и повышению точности, скорости, надежности и универсальности систем визуального обнаружения фруктов при одновременном снижении общей сложности и стоимости.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Головкин, В. А. Нейроинтеллект: Теория и применения. Книга 1. Организация и обучение нейронных сетей с прямыми и обратными связями / В. А. Головкин. – Брест: БПИ, 1999. – 260с.
2. Горелик, А. Л. Методы распознавания / А. Л. Горелик, В. А. Скрипкин. – М: Высшая школа, 1984. – 208 с.
3. Сикорский, О. С. Обзор сверточных нейронных сетей для задачи классификации изображений / О. С. Сикорский // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. – 2017. – № 20. – С. 37–42.
4. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание: пер. с англ. / С. Хайкин. – М.: Издательский дом «Вильямс». – 2008. – 1103 с.
5. Current and Future Applications of Statistical Machine Learning Algorithms for Agricultural Machine Vision Systems [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Current-and-future-applications-of-statistical-for-Rehman-Mahmud/19d4ae91f0d9794c27ec93632bdfa0d7a9744524> (дата обращения 13.10.2023).
6. A graph cut algorithm for generalized image deconvolution [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1544836/> (дата обращения 11.10.2023).
7. Machine Learning Approach for Non-blind Image Deconvolution [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cvfoundation.org/openaccess/content_cvpr (дата обращения 13.10.2023).
8. Comprehensive Review on Automation in Agriculture Using Artificial Intelligence [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589721719300182> (дата обращения 13.10.2023).
9. Data in Smart Farming [Электронный ресурс]. – URL: https://www.econpapers.repec.org/article/eeeagisys/v_3a153_3ay_3a2017_3ai_3ac_3ap_3ab9-80.htm (дата обращения 13.10.2023).
10. Plant Disease Detection and Classification by Deep Learning [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mdpi.com/2223-7747/8/11/468> (дата обращения 13.10.2023).
11. Early Detection of Tomato Spotted Wilt Virus by Hyperspectral Imaging and Outlier Removal Auxiliary Classifier Generative Adversarial Nets [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-019-40066-y> (дата обращения 13.10.2023).
12. Review on Weed Detection Using Ground-Based Machine Vision and Image Processing Techniques. Comput [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/331158380_A_review_on_weed_detection_using_ground-based_machine_vision_and_image_processing_techniques (дата обращения 13.10.2023).
13. Recognition of Fruits and Vegetables with Similar-Color Background in Natural Environment [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/288307456_Fruits_and_vegetables_recognition_based_on_color_and_texture_features (дата обращения 13.10.2023).
14. Advance of Target Visual Information Acquisition Technology for Fresh Fruit Robotic Harvesting [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mdpi.com/2073-4395/12/6/1336> (дата обращения 13.10.2023).

15. A Survey of Deep Learning Methods for Fruit and Vegetable Detection and Yield Estimation [Электронный ресурс]. – URL: <http://scholars.utp.edu.my/id/eprint/34106/> (дата обращения 13.10.2023).
16. Review on Structural Development and Recognition-Localization Methods for End-Effector of Fruit-Vegetable Picking Robots [Электронный ресурс]. – URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17298806221104906> (дата обращения 13.10.2023).
17. Recognition of Bloom/Yield in Crop Images Using Deep Learning Models for Smart Agriculture [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mdpi.com/2073-4395/11/4/646> (дата обращения 13.10.2023).
18. Intelligent Fruit Yield Estimation for Orchards Using Deep Learning Based Semantic Segmentation Techniques [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.684328/full> (дата обращения 13.10.2023).
19. Fruits and Vegetables Quality Evaluation Using Computer Vision [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S131915781830209X> (дата обращения 13.10.2023).
20. Automation in Agriculture by Machine and Deep Learning Techniques: A Review of Recent Developments [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/352585353_Correction_to_Automation_in_Agriculture_by_Machine_and_Deep_Learning_Techniques_A_Review_of_Recent_Developments (дата обращения 13.10.2023).
21. Recognition and Localization Methods for Vision-Based Fruit Picking Robots [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00510/full> (дата обращения 13.10.2023).
22. Apple Harvesting Robot under Information Technology [Электронный ресурс]. – URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1729881420925310> (дата обращения 13.10.2023).
23. A Role of Computer Vision in Fruits and Vegetables among Various Horticulture Products of Agriculture Fields [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317318303834> (дата обращения 13.10.2023).
24. Review of Convolutional Neural Network Applied to Fruit Image Processing [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/10/3443> (дата обращения 13.10.2023).
25. Применение сверточных нейронных сетей для обнаружения плодов роботами для сбора урожая [Электронный ресурс]. – URL: <https://masters.donntu.ru/2020/etf/mirzaliev/library/article2.htm> (дата обращения 13.10.2023).

Поступила в редакцию 13.02.2024 г., рекомендована к печати 29.02.2024 г.

FRUIT DETECTION AND RECOGNITION BASED ON DEEP MACHINE LEARNING FOR AUTOMATIC HARVESTING

Misakordziian A.O., Nestrugina E.S.

This article discusses various methods for detecting and recognizing fruits based on a set of deep machine learning methods. These methods are the main methods of accurate, fast and reliable detection and recognition of fruits. The corresponding advantages and disadvantages are identified. Solutions and recommendations for their elimination are proposed.

Keywords: computer vision, deep learning, fruit detection, fruit recognition, automatic harvesting.

Мисакордзиян Арман Ованесович

магистрант кафедры компьютерных технологий
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: kuganov.00@gmail.com

Misakordziian Arman Ovanesovich

Master student at Department of Computer
Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Нестругина Елена Сергеевна

кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры компьютерных технологий
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: e.nestrugina@donnu.ru

Nestrugina Elena Sergeevna

Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor, Associate Professor at Department of
Computer Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.